

O USO DE *ATTACK ON TITAN* NO ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DOS PARALELOS COM O NAZISMO E O HOLOCAUSTO

 DOI: 10.5281/zenodo.19711767

Gabriel Ramos Pacheco

Licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Atua na área de Ensino de História, com interesse em educação histórica e práticas pedagógicas.

Email: grpacheco12@gmail.com

Milton Mateus Reis da Costa

Licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Atua na área de História Cultural, com pesquisa no campo de História do Suicídio.

Email: tonreisdacosta@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa o uso do anime *Attack on Titan* como recurso paradidático no ensino de História, com foco nos episódios “Aquele Dia” e “Titã de Ataque”. A proposta consiste em estabelecer paralelos entre a narrativa ficcional e eventos históricos reais, como o nazismo e o Holocausto, destacando elementos como vigilância estatal, segregação social e perseguição de minorias. Parte-se da compreensão de que o ensino tradicional apresenta limitações no engajamento discente, especialmente diante da presença de mídias contemporâneas no cotidiano dos alunos. Nesse contexto, os animes são considerados ferramentas pedagógicas relevantes por articularem linguagem audiovisual, narrativa e simbolismo, favorecendo a compreensão de conteúdos complexos. A análise evidencia que a obra permite problematizar o uso da propaganda, a construção de narrativas históricas e a formação de identidades coletivas. Do ponto de vista pedagógico, o uso do anime contribui para estimular o interesse dos alunos e o desenvolvimento do pensamento crítico. Contudo, destaca-se a necessidade de mediação docente, uma vez que se trata de uma obra ficcional. Conclui-se que os animes podem atuar como instrumentos eficazes no ensino de História, desde que utilizados de forma crítica e integrada ao conteúdo curricular.

Palavras-chave: Ensino de História; Nazismo; Holocausto; Animes.

ABSTRACT

This article analyzes the use of the anime *Attack on Titan* as a supplementary resource in History education, focusing on the episodes “That Day” and “Attack Titan”. The study establishes parallels between the fictional narrative and real historical events, such as Nazism and the Holocaust, highlighting elements like state surveillance, social

segregation, and the persecution of minorities. The research is based on the understanding that traditional teaching methods may fail to engage students, especially in a context influenced by contemporary media. In this sense, anime is considered a relevant pedagogical tool, as it combines audiovisual language, narrative, and symbolism, facilitating the understanding of complex historical topics. The analysis shows that the work allows discussions about propaganda, historical narratives, and identity formation. From a pedagogical perspective, the use of anime helps increase student engagement and critical thinking. However, teacher mediation is essential, since it is a fictional work. It is concluded that anime can be an effective tool in History teaching when used critically and integrated into the curriculum.

Keywords: History Teaching; Nazism; Holocaust; Anime.

INTRODUÇÃO

A Segunda Guerra Mundial é um processo histórico de grande importância a ser destrinchado na sala de aula, dados tanto seu impacto na realidade, assim como o evidente interesse que desperta, o qual é expresso sob a forma de obras das mais diferentes mídias. Compreendendo que elas buscam retratar diferentes aspectos desse processo e para as mais diversas finalidades, percebemos o potencial de uso delas para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nisso, elencamos os episódios 20 e 21 da temporada 3 do anime *Attack on Titan*, para discutirmos aspectos do nazismo, como sua vigilância e a perseguição aos judeus, tanto para promover o conhecimento sobre esses temas através de um meio lúdico, mas também a criticidade discente frente a esse tipo de obra.

É válido ressaltar que a discussão a respeito do emprego de animes na educação formal não é inexistente, e, mesmo no tocante ao *Attack on Titan*, Cruz e Oliveira (2022) realizaram um esforço para que a obra fosse habilitada tanto como fonte histórica para a pesquisa acadêmica (na esteira da expansão do universo de fontes promovida pelos *Annales*), mas também dela como passível de uso no aprendizado dos alunos. Desse modo, ao nos propormos a análise desses episódios, estamos em seu encaixe e seguindo a sugestão fornecida pelas pesquisadoras, as quais, inclusive, pontuaram a existência de paralelos ao nazismo e à perseguição aos judeus.

Um ponto fundamental a ser ressaltado acerca de *Attack on Titan* é a polêmica sobre sua natureza: a questão de se tratar de uma crítica ou uma apologia ao totalitarismo/fascismo/nazismo. Silveira (2024) chega mesmo a apontar a presença de

um “imaginário traumático” (da Segunda Guerra Mundial, por exemplo) na obra, denotando sua polissemia e, por conseguinte, a possibilidade de uma interpretação fascista, dado que, além de apresentar um caráter ambíguo, o próprio autor, Hajime Isayama, não demonstra sua posição política diante do delicado tema. Sob essa ótica, consideramos ainda mais importante o uso do anime em questão com os alunos, demonstrando que expressões culturais - em especial, aquelas que têm grande apelo popular -, como os animes, também devem ser analisadas sob um viés crítico.

O ESTADO NAZISTA: VIGILÂNCIA SOCIAL E PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS

O Estado nazista nem sempre existiu na Alemanha, mas foi erigido com a queda da república que vigorava desde o fim da Primeira Guerra Mundial. De caráter ditatorial, o regime nazista não foi, nem de longe, a única forma de autoritarismo surgida no período entreguerras europeu. Na verdade, como aponta Vizentini (1988) ao longo desse continente eles pulularam ao longo de toda a década de 1920 – e, vale ressaltar, a Alemanha não evitou se tornar uma ditadura no mesmo período não por falta de tentativas, dado que a prisão do próprio Hitler foi resultado da tentativa de um golpe de Estado em 1923.

Entretanto, 10 anos após esse acontecimento, em 1933, Hitler se tornou chanceler desse mesmo país. Nesse momento, os nazistas ainda não se encontravam inseridos em peso no aparelho estatal, à exceção do próprio líder do partido nazista, assim como Wilhelm Frick e Hermann Göring. Apesar disso, Geary (2010) pontua que a posição de Göring permitiu com que controlasse a polícia alemã, assim como organizações paramilitares ligadas aos nazistas fossem incorporadas àquela instituição, possibilitando com que ela fosse usada para perseguir a oposição, em especial, a esquerda de social-democratas e comunistas. Esse modo de proceder, na verdade, foi característico desse regime e fez com que, progressivamente, os nazistas fossem ocupando os diferentes estados dentro do país, reprimindo qualquer forma de oposição e ganhando poder.

Tamanho era a amplitude do controle exercido pelo Estado nazista que ele se infiltrava mesmo na vida privada, retraindo a possibilidade de manifestação de qualquer forma de insatisfação acerca do regime vigente. Mesmo no seio da família, não existia segurança. Geary (2010) ressalta que, através de grupos como a Juventude Hitlerista e a Liga das Moças Alemãs, as crianças eram doutrinadas,

espionando seus pais e levando relatos a oficiais nazistas – desse modo, impossibilitando qualquer forma de dissidência.

Essa perseguição, no entanto, não somente encarcerou opositores nas prisões, mas também gerou internos para os campos de concentração. Esse contingente de pessoas continha também outros grupos, como homossexuais, ciganos e, é claro, os judeus, grupos que eram vistos pelos nazistas como “uma ameaça biológica, ideológica e social” (Geary, 2010, p. 59). Esse mesmo autor ainda ressalta que, mesmo que Hitler demonstra-se seu preconceito antissemita de forma explícita, tratava-se de um sentimento comum à época.

A perseguição aos judeus, entretanto, não teve o encarceramento e transferência aos campos de concentração como única opção. Na verdade, Geary (2010) esclarece que, antes de 1939, a intenção era promover a emigração judaica dos territórios do Terceiro Reich. Dessa maneira, diferentes medidas foram estabelecidas para que a vida desse grupo étnico (mas não somente ele) fosse se tornando cada vez mais impossível dentro da Alemanha: chegaram a serem perseguidos, atacados e mesmo assassinados por antissemitas sem com que tivessem qualquer possibilidade de defesa legal; não podiam se relacionar com alemães, para que não houvesse mistura racial; eram proibidos ou restringidos em diferentes ramos profissionais; crianças judias eram expulsas de escolas, etc. Diferentes medidas promulgadas ao longo dos anos em que foi vigente o regime nazista procuravam atingir essa população, cerceando os diversos âmbitos de sua vida até que a emigração fosse uma solução inevitável.

ATTACK ON TITAN E O AUDIOVISUAL

Attack on Titan (título original: *Shingeki no Kyojin*) é uma obra criada por Hajime Isayama, inicialmente publicada como mangá em 2009. A adaptação para anime foi produzida por diferentes estúdios ao longo de sua exibição, com destaque para o Wit Studio nas primeiras temporadas e o MAPPA nas temporadas finais.

A narrativa se passa em um mundo fictício no qual a humanidade vive confinada dentro de muralhas gigantes, construídas para protegê-la dos Titãs, criaturas humanoides que devoram seres humanos. A história acompanha o protagonista Eren Yeager e seus companheiros, que ingressam em forças militares responsáveis pela defesa e exploração do território externo às muralhas. Ao longo de sua trama, a obra

evolui de um enredo centrado na sobrevivência contra monstros para uma narrativa complexa que aborda temas como guerra, autoritarismo, liberdade, nacionalismo e ciclos de violência. A revelação da origem dos Titãs e da realidade política do mundo amplia o escopo da narrativa, incorporando conflitos entre nações e disputas ideológicas.

Do ponto de vista crítico, *Attack on Titan* destaca-se pela construção de um universo denso e por sua abordagem de questões morais e históricas, frequentemente associadas a eventos e contextos do mundo real, como guerras e regimes autoritários. A obra também é reconhecida pelo uso de elementos simbólicos e pela problematização da dicotomia entre heróis e vilões. Dessa forma, o anime apresenta potencial como recurso analítico em estudos acadêmicos, especialmente nas áreas de ensino de História e ciências humanas, ao possibilitar reflexões sobre poder, violência e construção de narrativas históricas. (Cruz; Oliveira, 2022)

Napolitano (2003) aborda sobre o uso dos audiovisuais em sala de aula, especificamente os filmes, trazendo à tona o seus usos educacionais e não apenas de um lazer momentâneo. Especificamente na disciplina de história temos filmes como o citado “Resgate do Soldado Ryan” ou até mesmo “Bastardos Inglórios” que abordam sobre a premissa da segunda guerra mundial, ou se quisermos ser específicos na questão do Holocausto e a perseguição aos judeus, temos o “Menino do Pijama Listrado”. Napolitano afirma que esses filmes, assim como outros, possuem um material educativo e disciplinar que facilitaria o entendimento da turma com determinado assunto.

Souza (2024) irá pegar a teoria de Napolitano (2003) e irá destrinchar para um outro viés que seriam os animes, animações japonesas, que contém tanto conteúdo e material educativo quanto os filmes, séries e até mesmo documentários. Ela traz diversas obras que poderiam ser usadas em diversas disciplinas, mas com o foco em história, temos por exemplo, o “Gen pés Descalços”, que retrata as consequências da bomba atômica que atingiu Hiroshima.

Contudo, Souza (2024) e Napolitano (2003) irão afirmar que antes do audiovisual escolhido, é necessário que o professor em sala análise os gostos da turma para que seja escolhido de forma apropriada. De nada adianta passar um filme em sala, se a turma não é a favor daquilo, assim não estará servindo de auxílio em sala de aula, mas sim atrapalhando, o mesmo com os animes. Além disso, é necessário que o professor assista antes o conteúdo, para analisá-lo e ver se seu

conteúdo está de acordo com a disciplina e os ensinamentos, pois existem filmes, séries e animes que não podem/não conseguem retratar certos conteúdos, muitas vezes por não tratarem daquilo ou sua classificação de idade é inapropriada para a turma, como por exemplo: “Bastardos Inglórios” a sua indicação é 16 anos, então não pode ser passado em uma turma de oitava série ou no caso dos animes, *Attack on Titan* também tem sua indicação para 16 anos, seguindo o mesmo padrão que o filme citado acima.

Mesmo Degan (2021) afirmando que na última década, a influência asiática vem atraindo cada vez mais a nova geração. Na Coreia do Sul com o famoso *K-Pop*; na China com sua tecnologia, produtos e produções próprias; e no Japão com seus animes e mangás. Cruz e Oliveira (2022) afirmam que atualmente os grandes *streamings*, como *Netflix*, *Amazon* ou *HBO*, têm adquirido contratos e autorizações para a exposição dos animes em suas plataformas, atraindo cada vez mais jovens e interessados nessa cultura japonesa.

ANÁLISE DOS EPISÓDIOS 20 (AQUELE DIA) E 21 (TITÃ DE ATAQUE) DA TEMPORADA 3

Os episódios “Aquele Dia” (ep. 20) e “Titã de Ataque” (ep. 21) do anime *Attack on Titan* representam um ponto de inflexão na narrativa, ao deslocar o foco da luta contra os Titãs para a construção de um conflito político e histórico mais amplo. A partir das memórias de Grisha Yeager, o espectador é introduzido à realidade do povo eldiano sob o domínio da nação de Marley, permitindo uma leitura que dialoga com eventos históricos como o regime nazista e o Holocausto.

No episódio “Aquele Dia”, evidencia-se um sistema de segregação institucionalizado, no qual os *eldianos* são obrigados a viver em zonas de confinamento, identificados por braçadeiras e submetidos a rígido controle estatal. Essa representação remete diretamente às políticas de exclusão racial implementadas pela Alemanha Nazista, especialmente no que diz respeito à marginalização da população judaica durante o período do Holocausto. A utilização de marcadores visuais de identificação, a restrição de circulação e a construção de um discurso de inferioridade biológica são elementos que reforçam esse paralelo.

Além disso, o episódio apresenta o funcionamento de uma ideologia de Estado baseada na propaganda e na manipulação histórica. Os *eldianos* são ensinados,

desde a infância, a reconhecer-se como culpados por crimes do passado, o que ecoa mecanismos de controle ideológico semelhantes aos utilizados em regimes totalitários. Nesse sentido, o anime evidencia como a narrativa histórica pode ser instrumentalizada para legitimar estruturas de poder e opressão.

Já no episódio “Titã de Ataque”, aprofunda-se a dimensão política do conflito ao revelar a atuação de movimentos de resistência *eldianos* e a complexidade moral dos personagens envolvidos. A figura de Grisha Yeager emerge como agente de resistência, inserido em uma rede clandestina que busca confrontar a dominação de Marley. Essa dinâmica permite estabelecer paralelos com movimentos de resistência durante a Segunda Guerra Mundial, bem como discutir os limites éticos da luta contra regimes opressivos.

Outro aspecto relevante é a problematização da construção de inimigos. O anime desconstrói a ideia de um mal absoluto ao apresentar múltiplas perspectivas sobre o conflito, evidenciando que as categorias de “opressor” e “oprimido” podem ser historicamente construídas e manipuladas. Essa abordagem contribui para o desenvolvimento de uma leitura crítica por parte dos estudantes, ao demonstrar que os processos históricos são marcados por disputas de narrativa.

Do ponto de vista pedagógico, os episódios analisados apresentam grande potencial para o ensino de História, especialmente no que se refere à abordagem de temas como totalitarismo, racismo de Estado, propaganda ideológica e genocídio. Ao utilizar uma linguagem audiovisual acessível aos estudantes, *Attack on Titan* possibilita a aproximação entre conteúdos históricos complexos e o universo cultural dos alunos.

Entretanto, é fundamental que o uso desse recurso seja acompanhado de mediação crítica por parte do professor, uma vez que se trata de uma obra ficcional que realiza adaptações e simplificações da realidade histórica. Assim, os episódios podem ser utilizados como ponto de partida para discussões mais amplas sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e os regimes totalitários, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa e reflexiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após se ter denotado alguns dos aspectos característicos do Estado nazista, como o fato de ter sido erguido sobre a violência e por meio dela ter conseguido evitar

qualquer possível expressão de insatisfação dos dissidentes, bem como seu caráter antissemita e de perseguição, em especial, aos judeus, compreendemos que o nazismo é um aspecto da Segunda Guerra Mundial de fundamental importância e que deve ser estudado seriamente. Inclusive, tamanha sua repercussão sobre a realidade histórica (de sua época e mesmo posterior a ela) que características dele, como o racismo e a perseguição étnica, reaparecem em diferentes peças de entretenimento, mesmo quando elas retratam mundo fictícios que, ainda que não seja a realidade que conhecemos, em muitos pontos se assemelham a ela. Precisamente, é a situação que se percebe em relação ao anime *Attack on Titan*.

De grande apelo popular, a obra foi capaz de captar a atenção de muitas pessoas, mas esse fato somado ao seu caráter ambíguo, que não torna claro se se trata de uma crítica ou uma apologia ao fascismo, tanto deve ser motivo de preocupação quanto também de interesse por ela. E há dois motivos para isso: primeiro, a oportunidade e necessidade de colaborar com o desenvolvimento da criticidade nos alunos, dado que é provável que, em suas vidas, eles possam se deparar com peças de entretenimento que exijam essa capacidade deles (podendo, inclusive, estarem diante de obras explicitamente fascistas ou que assumam outro caráter condenável); por último, que *Attack on Titan*, conforme Silveira (2024), foi, de fato, cooptado na *internet* por grupos apoiadores do fascismo. Sob essa ótica, torna-se crucial o trabalho sobre o anime com os alunos, a fim de se evitar maiores desentendimentos com ele – assim, tanto podemos ser capazes de proporcionar uma aula mais interessante e estimulantes aos alunos, por meio do uso de mídias que lhe são mais familiares e atrativas, bem como podemos favorecer o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais.

REFERÊNCIAS

- CRUZ, J. T.; OLIVEIRA, E. S. N. de O. Shingeki no Kyojin: Possibilidades Historiográficas e Paradidáticas no Ensino de História. **Pergaminho**, v.12, p. 166-188, 2022.
- DEGAN, A. A Grande Ásia e o Ensino de História. IN: PINSKY, C. B.; PINSKY, J. **Novos Combates pela História**. São Paulo: Contexto, 2021
- GEARY, D. **Hitler e o nazismo**. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

ISAYAMA, H. (criador). Aquele dia. In: **Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)**.
Direção: Tetsurō Araki et al. Japão: Wit Studio, 2019. Temporada 3, episódio 20.

ISAYAMA, H. (criador). Titã de Ataque. In: **Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)**.
Direção: Tetsurō Araki et al. Japão: Wit Studio, 2019. Temporada 3, episódio 21.

NAPOLITANO, M. **Como Usar o Cinema na Sala de Aula**. Contexto, 2003

SILVEIRA, J. P. M. **O imaginário fascista de Attack on Titan**: Uma reflexão sobre o fascismo na cultura nipônica e os perigos da polissemia em mangás e animações japonesas. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História) - Instituto de Filosofia e Ciência Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

SOUZA, R. S. de. **Tatakae! Um diálogo possível entre os animes e o ensino de História**. Orientadora: Dra. Maria Luiza Fernandes. 2024. Tese (Mestrado) - Ensino de História, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História - PROFHISTORIA, Universidade Federal de Roraima, 2024.

VIZENTINI, P. G. F. **Segunda Guerra Mundial**: história e relações internacionais, 1931-1945. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1988.